

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODEL I	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEXANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEXANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQARISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Dildora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafuz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
<i>Axmedova Nilufar Shuxratovna</i>	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
<i>Киличева Феруза Бешимовна</i>	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
<i>Tuyboyeva Shakhnoza</i>	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
<i>Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich</i>	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
<i>Karimova Shirin Zoxid qizi</i>	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
<i>Xolmatova Asila Menglimurod qizi</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
<i>Sattorov Firdavs Ziyodullayevich</i>	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
<i>Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich</i>	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
<i>Xudayberdiyev Otabek Absalomovich</i>	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
<i>Suyunova Dilnoza Mexridin qizi</i>	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
<i>Salimova Husniya Rustamovna</i>	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
<i>Qarshiyeva Moxinur Olim qizi</i>	
XORIIYIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
<i>Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li</i>	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
<i>Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA XORIIYIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MOLIIYAVIIY DASTAKLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	822
<i>Ibragimov G'anijon G'ayratovich</i>	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
<i>Сапаев Д.Х.</i>	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDI AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ПОЛИВА К ТОЧНОМУ ОРОШЕНИЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ХЛОПКОВОДСТВЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	890
Рахимов Олим Хамитович, Гулчехра Салимовна Нарзуллаева	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQTBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY VAHOLASH UCHUN KOB-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li	
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ШЕРАБАДСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН)	919
Омандавлатов Сирожиддин Содикович	
ZAHARLI CHIQUINDILARNING ATROF-MUHIT VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI KOMPLEKS VAHOLASH	924
Ruziyeva Iroda Davutovna, Mavlonova Shaxnoza Rahmatovna	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ VANET ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	930
<i>Лазарев Амир Пишембаевич, Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович</i>	
STRENGTHENING THE FINANCIAL RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION.....	938
<i>Dilnoza Xaitboyeva</i>	
SHAHAR INFRATUZILMASIDA NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHITNI TASHKIL ETISHDA XALQARO YONDASHUVLAR	941
<i>Karimova Laziza Jaxongir qizi</i>	
BANK RISKLARINI BOSHQARISHDA RISK-APPETIT TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	946
<i>O'ktamova Nozima Narzulla qizi, Mirzaraximova Nurhayot Bahrom qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA MILLIY TAOMLARNING TURISTLAR SAYOHAT MOTIVATSIYASIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	950
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI	956
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI HISOBLASHDA KUZATUV QAMROVI, MA'LUMOTLAR MANBALARI VA VAZNLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	964
<i>Ismailova Shaxnoza Uktamovna</i>	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY NARXLARI INDEKSINI HISOBLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING INTEGRALLASHGAN MODELII	969
<i>Tog'ayeva Dildora Akramovna</i>	
AUDIT ISHI SIFATINI BAHOLASHDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISH	976
<i>Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich</i>	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	981
<i>Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Таджикибаев Абдунаби Абдурахмонович, Абдурашидов Сардор Журъат угли</i>	
STUDY OF THE HYDROLYTIC ACTIVITY OF CELLULASE ENZYME PREPARATIONS ON COTTON FIBER.....	990
<i>Nazarov Kamoljon, Valixodjayeva Ziyoda, Soatov Askarali</i>	
KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) VA ULARNING AXBOROT TIZIMLARIDAGI QO'LLANILISHI.....	994
<i>Abdullayev Jahongir Shuxrat o'g'li</i>	
AGRAR SOHADA MOLIALASHTIRISH TIZIMIDA XUSUSIY INVESTITSIYALAR VA KREDIT O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING AHAMIYATI.....	998
<i>S. J. Yangiboev</i>	
THE ROLE OF SUPERPLASTICIZERS IN REDUCING WATER DEMAND AND ELIMINATING EXTERNAL CURING IN CONCRETE.....	1005
<i>Shakirov Tuygunjon Turgunovich, Umarov Khotamjon Atamjonovich</i>	
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	1010
<i>Айтымбетов Султанбек Дуйсенбаевич</i>	
DOLOTA DETALIGA QO'SHIMCHA ISHLOV BERIB RESURSINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1016
<i>Qosimov Karimjon, Qodirov Nazirjon Ulug'bekovich, Yusupov Asrorbek Rafiqjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI TA'MINLASHDA RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI.....	1019
<i>Eshpo'latova Hilola Bozorboy qizi</i>	

MICROSOFT ACCESS ASOSIDAGI QAROR QABUL QILISH TIZIMI ORQALI LABORATORIYALARDA “ISO 9001:2015” VA “ISO/IEC 17025:2017” STANDARTLARINI JORIY ETILISH DARAJASINI BAHOLASH	1025
Mamajonov Abduvohid Abduraxmonovich, Abdujabborov Obidjon Oribjon o'g'li	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSION RIVOJLANISH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YO'NALISHLAR	1032
Aksakalov Ravshanjon Dolimjonovich	
ENTROPIYA ASOSIDA MA'LUMOTLARNI SIQISH ALGORITMLARINI TAHLIL QILISH	1038
Jovliyeva Dilnoz Mustofa qizi	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASINING KONSEPTUAL MODELI	1043
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
YENGIL AVTOMOBIL UCHUN YONILG'I SARFINI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN ECO-HARAKAT REJIMLARINI NAZARIY ASOSLASH USLUBI	1048
Fattohjonov Bekzod Rasuljon o'g'li, Ro'zimov Sanjarbek Komilovich, Ravshanbekov JaxongirAlisher o'g'li, Muxitdinov Akmal Anvarovich	
AQSHNING ILG'OR TAJRIBASI ASOSIDA IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1058
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
IJTIMOY HIMOYA KATEGORIYASINING TRANSFORMATSON RIVOJLANISHI	1067
M.Sh.Raximova	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISH VA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY HAMDA AMALIY ASOSLARI.....	1072
Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
IPAK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH JARAYONINING TEXNOLOGIK VA SIFAT KO'RSATKICHLARI	1077
Mahmudov Umidjon Bahodir o'g'li , TurdialiyeV Umid Muxtaraliyevich, Sulaymonov Sharifjon Abdumanabovich	
QORAQALPOG'ISTONDA RAQAMLI TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1085
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH ORQALI HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1089
Ibragimova Ma'mura Muxiddinovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MODELLARI VA ULARNING AHAMIYATI.....	1094
Abduraimov Dilshod Muratkulovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРАКАЛПАКСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	1098
Оспанова Феруза Базарбаевна	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	1103
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
INVESTITSIYA DASTURLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARI.....	1107
Axmedova Dilnoza Muzaffarovna	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ	1112
Хусаинов Р.Р., Кариева Л.С., Загидулина К.Р.	
KONUSSIMON SHAKLDAGI TIBBIY ENDOPROTEZLAR UCHUN TAYYOR SHAKLGA YAQIN ZAGOTOVKALAR OLIISHNING RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYASI	1121
Umarova Maxmuda Abdugafarovna, Karabayeva Lola Xasanovna	

KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOTNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	1125
Mahmudova Nargiza Davlat qizi	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ	1129
Даниярова Улбосин Куатбаевна	
ASSESSING THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES ON REGIONAL PRODUCTION, SERVICE SECTOR DEVELOPMENT, AND EMPLOYMENT	1135
Kurbonova Malika Akhmad kizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ	1140
Ходжаева Хадия Сулейманова	
IMPROVING INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS AND ITS PRIORITIES	1146
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA GIPSOKARTON KARKAS DEVORLARINING USTUNLIGI	1151
Mirzaxonova Mexribon Marat qizi, Raxmonova MahliyoXon Avazjon qizi, Baratova Mushtariybegim O'tkir qizi	
O'ZBEKISTON IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA ENERGIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASHDA ARIMA MODELIDAN FOYDALANISH.....	1159
Kuralbayev Jo'rabek Aybekovich	
IPO ORQALI KAPITAL JALB QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASI	1163
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1172
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
YANGI TITIB-TA'MINLAGICH TA'SIRIDA PAXTANI TITILISH JARAYONINING NAZARIY TAHLIL NATIJALARI	1178
Qurbanbaev Elyor Baxtiyarovich, Sobirov Doniyor Xolmurodovich	
TIJORAT BANKLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALARI.....	1183
Uralov Shavkat Makhramovich	
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	1188
Tuychiyev Abduraxmon G'ofurovich	
AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT LOGISTIKASI VA TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	1193
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA INQIROZ SHAKLLANISHIGA MAKROIQTISODIY VA TARMOQ OMILLARINING TA'SIRI.....	1198
O'rinboyev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
5LP LINTERIDAGI CHIGIT ARALASHTIRGICHNI MODERNIZATSIYA QILISH BO'YICHA BAJARILGAN ISHLARNING TAHLILI VA TADQIQOT YO'NALISHLARINI BELGILASH	1204
Nazirov Raxmatjon Rasulovich, Karimov Maxmud Raxmatovich, Abduqahorov No'monbek Oybek o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIDA BUG'DOY YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI	1209
Azamqulov Nurbek Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT XARAJATLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	1215
Fayziyev Rabim Alikulovich, Tohirova Zarifa Shuhrat qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1221
Ajibayeva Raiiya Maxsutovna	

CHAKANA SAVDO TARMOG'INING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	1225
G'aybullayev Sarvar O'ktam o'g'li	
MEHNAT BOZORI STRUKTURASI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	1232
Soatmo'minova Zarnigor Olimjon qizi	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	1237
Tuyinov Botir Ismatovich	
THE ROLE OF NATIONAL MENTALITY AND VALUES IN INSTITUTIONAL TRANSFORMATION PROCESSES.....	1243
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ HR-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ.....	1250
Амирджанова Ситора Сунатовна, Шаюсупова Наргиза Тургуновна, Исомухаммедов Исроил Исомухаммадович, Урозбоев Хайрулла Муродбойевич, Маматкулов Хумоюн Бобирович	
HUDUDLARNING MOLIYAVIY MUSTAQILLIGINI OSHIRISH VA MAHALLIY BOSHQARUV VAKOLATLARINI KENGAYTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIGI: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL	1255
Sharipov Abror Komilovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM VA MEHMONXONA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION SIYOSAT	1260
Shokirov Firdavsbek Ulug'bekovich	
HUDUDIY RIVOJLANISHNI BAHOLASH METODOLOGIYASINING ILMIY MUAMMOLARI	1265
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
TRANSPORT TIZIMIDA YO'LOVCHI TASHISHNI TASHKIL ETISHNING ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1271
Sevara Aytieva Allaberdiyeva	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA LIKVIDLIKNI QOPLASH ME'YORI (LCR) DINAMIKASI VA LIKVIDLIK BOSHQARUVI SAMARADORLIGI	1279
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN CHAKANA BANK XIZMATLARINI KO'RSATISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	1286
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
O'ZBEKISTONDA TARIXIY-MADANIY TURIZM DESTINATSIYALARINING HUDUDIY RIVOJLANISHI VA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	1293
Ibroximov Nodirbek	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINI IJTIMOY TA'MINOTINI TARTIBGA SOLISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI.....	1299
Xusanov Baxodir Sheraliyevich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	1302
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA SUG'URTA XIZMATLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK TAHLILI.....	1306
Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CURRENT STATE OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	1310
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
MANAGEMENT SYSTEM TRANSFORMATION AS A STRATEGIC DRIVER OF SUSTAINABLE PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES	1317
Kodirov Bekzod Khomidjonovich	

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISH SHAROITIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	1322
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL VA INNOVATSION MEXANIZMLARI	1327
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
MINTAQANING TURISTIK VA DAM OLISH MAJMUASINI RIVOJLANTIRISHNI BOSHQARISH.....	1332
Q.A. Musaxanov	
CHORVACHILIK INFIRATUZILMASI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH	1336
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	1340
Усманова Диляфруз Каршиевна	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI KENGAYTIRISHDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINING METODOLOGIK ASOSLARI.....	1344
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA TASHKILOTI RISKLARINI BAHOLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY VA AMALIY JIHATLARI	1351
Sattorov Shohrux Maxmudjon o'g'li	
AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH HAMDA UMUMLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1358
I.Yeshpanov	
O'ZBEKISTONDA O'RMON XO'JALIGINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA MOLIVALASHTIRISH	1365
Karimov Dilshod Turabboevich	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1370
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI JALB QILINGAN MABLAG'LAR HISOBIDAN MOLIVALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1373
Amonova Dilafro'z O'tkurovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI KENGAYTIRISHDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINING METODOLOGIK ASOSLARI.....	1377
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BANKLARARO RAQOBATNING YANGI SHAKLLARI	1384
Karimov Odiljon Boqiyevich	
LOGISTIKA TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBA VA ULARNING IQTISODIY TAHLILI.....	1394
Kucharova Shaxlo Sobir qizi	
MILLIY SUG'URTA BOZORIDA SUG'URTA XIZMATLARINI BOSHQARISH VA UNING OPTIMALLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1399
Umirov Abdusalom To'rayevich	
MOLIVAVIY INSTRUMENTLAR (IFRS 9) HISOBI	1406
Zaripova Sayohat Zafarovna	
PLYONKA QOPLAMALI POLIZ EKINLARI EKISH TEXNIKASIDA PUSHTA SHAKLLANTIRUVCHI ISHCHI ORGANLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH	1411
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGIDA TO'LOVLAR TIZIMINING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI.....	1416
Tangirqulov G'ulom Baxtiyorovich	

KAMERAL SOLIQ TEKSHIRUVIDA SMART TEXNOLOGIYALARNING SHAKLLANISHI	1421
Mamaraimov Ilhomjon Rajabboyevich	
O‘ZBEKISTON KORXONALARIDA KAPITAL TUZILMASI VA MOLIYAVIY MUSTAQILLIK DARAJASI.....	1427
Asomidinova Mohigulbonu Oybek qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES LOYIHALARINI KREDITLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1432
Norqobilova Nargiza Abdiquodirovna	
ASSESSMENT OF PRICING STRATEGIES APPLIED BY LEADING RETAIL CHAINS IN UZBEKISTAN	1438
Anvar DEBERDIYEV	
ZARAFSHON VODIYSIDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	1442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
THE IMPACT OF DIGITAL BANKING SERVICES ON FINANCIAL INCLUSION AND POPULATION WELFARE	1448
Olimjon Narkulovich Djuraev, Ermuminov Elbek Erkin o‘g‘li	
AGROKLASTERLARNING SAMARADORLIGIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1454
Berdiyev Abdumalik Hakimovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	1460
Mamayusupova Shahina Ulug‘bek qizi	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH: NAZARIYA VA AMALIYOT	1466
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	

MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH: NAZARIYA VA AMALIYOT

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Xalqaro moliya” kafedrasida katta o'qituvchisi,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
ORCID: 0009-0002-5636-0665

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy o'sish, sanoatni modernizatsiya qilish, texnologik yangilanish va eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning investitsion siyosat, investitsion jozibadorlik va xalqaro kapital oqimi bo'yicha ilmiy qarashlari o'rganilgan. Tadqiqot natijasida xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilishning institutsional va iqtisodiy omillari yuzasidan ilmiy xulosa hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, milliy iqtisodiyot, investitsion jozibadorlik, iqtisodiy o'sish, investitsion siyosat, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy modernizatsiya, investitsion muhit, kapital oqimi, institutsional islohotlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность и теоретические основы привлечения иностранных инвестиций в развитие национальной экономики. В исследовании анализируется роль иностранных инвестиций в обеспечении экономического роста, модернизации промышленности, технологическом обновлении и повышении экспортного потенциала страны. Кроме того, изучены научные взгляды зарубежных и отечественных экономистов на инвестиционную политику, инвестиционную привлекательность и международные потоки капитала. По результатам исследования разработаны научные выводы и практические рекомендации по институциональным и экономическим факторам эффективного привлечения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, национальная экономика, инвестиционная привлекательность, экономический рост, инвестиционная политика, прямые иностранные инвестиции, экономическая модернизация, инвестиционный климат, приток капитала, институциональные реформы.

Abstract. This article examines the essence and theoretical foundations of attracting foreign investments in the development of the national economy. The study analyzes the role of foreign investments in economic growth, industrial modernization, technological renewal, and export potential enhancement. In addition, the scientific views of foreign and local economists regarding investment policy, investment attractiveness, and international capital flows are investigated. Based on the research results, scientific conclusions and practical recommendations on institutional and economic factors of effective foreign investment attraction have been developed.

Keywords: foreign investments, national economy, investment attractiveness, economic growth, investment policy, foreign direct investment, economic modernization, investment climate, capital inflow, institutional reforms.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi sharoitida xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli bugungi kunda ko'plab davlatlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish siyosatini amalga oshirmoqda [1].

Xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotning tarkibiy modernizatsiyasi, sanoat tarmoqlarining texnologik

yangilanishi va innovatsion rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xususan, xorijiy kapital oqimi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, moliyaviy resurslar bazasini kengaytirish hamda xalqaro iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish, hududlar investitsion salohiyatini oshirish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni kengaytirishda muhim iqtisodiy vosita hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslarini ilmiy jihatdan tadqiq etish, xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy o'sishdagi o'rni hamda investitsion siyosatning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning nazariy asoslari va iqtisodiy ahamiyati ko'plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ayniqsa, xorijiy kapitalning iqtisodiy o'sish, sanoat modernizatsiyasi, xalqaro integratsiya va investitsion jozibadorlikka ta'siri iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan.

Amerikalik iqtisodchi va Nobel mukofoti sovrindori Pol Krugman xalqaro kapital oqimi va iqtisodiy raqobatbardoshlik o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy jihatdan asoslab bergan [2]. Olim xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, texnologik yangilanish va eksport salohiyatini kuchaytirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Fikrimizcha, Krugmanning ilmiy qarashlari globallasuv sharoitida milliy iqtisodiyotning investitsion rivojlanishini tushunishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kanadalik iqtisodchi Stiven Xaymer to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar nazariyasining dastlabki asoschilaridan biri hisoblanadi [3]. Olimning fikricha, transmilliy korporatsiyalar xorijiy bozorlarga kirish orqali raqobat ustunligini qo'lga kiritishga intiladi. Uning ilmiy yondashuvi xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy mohiyatini va xalqaro biznes rivojlanishidagi rolini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega.

Britaniyalik iqtisodchi Piter Bakli xalqaro ishlab chiqarish va investitsiya jarayonlarini o'rganib, xorijiy investitsiyalar iqtisodiy integratsiyani jadallashtirishini ta'kidlagan [4]. Olimning fikriga ko'ra, xorijiy kapital oqimi texnologiyalar transferi, ishlab chiqarish kooperatsiyasi va xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Hindistonlik iqtisodchi Jagdish Bhagvati iqtisodiy liberallasuv va xorijiy investitsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tadqiq qilgan [5]. Olim ochiq iqtisodiyot va erkin savdo siyosati xorijiy kapital oqimini oshirishning muhim omili ekanligini qayd etadi. Fikrimizcha, Bhagvatining ilmiy qarashlari iqtisodiy islohotlarni amalga oshirayotgan davlatlar uchun muhim nazariy asos hisoblanadi.

Janubiy koreyalik iqtisodchi Xa-Jun Chang sanoat siyosati va davlatning investitsion jarayonlardagi rolini chuqur o'rgangan [6]. Olim strategik tarmoqlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda infratuzilmani rivojlantirish investitsion jozibadorlikni oshirishini ta'kidlaydi. Uning ilmiy yondashuvlari investitsion siyosatning institutsional asoslarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Amerikalik iqtisodchi Dani Rodrik institutsional islohotlar va investitsiya samaradorligi masalalarini tadqiq qilgan [7]. Olimning fikricha, kuchli institutlar, shaffof boshqaruv va barqaror iqtisodiy siyosat xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omillari hisoblanadi. Uning nazariy qarashlari rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda investitsion muhitni takomillashtirishda keng qo'llaniladi.

O'zbekistonlik iqtisodchi S.S. G'ulomov investitsiya siyosati va iqtisodiy modernizatsiya jarayonlarini o'rgangan [11]. Olim xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlari, sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonlik iqtisodchi B.Yu. Xodiyev milliy iqtisodiyotning investitsion rivojlanishi va makroiqtisodiy barqarorlik masalalarini tadqiq qilgan [12]. Olimning fikricha, xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilish va oqilona taqsimlash iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonlik iqtisodchi O.T. Jo'rayev investitsiyalarni boshqarishning moliyaviy va institutsional mexanizmlarini o'rganib, investitsion muhitni yaxshilash hamda investorlar ishonchini mustahkamlash iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini qayd etadi [13].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, sanoatni modernizatsiya qilish, texnologik yangilanish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xorijiy va mahalliy olimlar investitsion jozibadorlikni oshirishda institutsional islohotlar, iqtisodiy liberallasuv, infratuzilma rivoji va investitsion siyosat samaradorligining muhimligini yuqori baholaganlar. Shunga qaramay, global iqtisodiy beqarorlik, investitsion risklar, hududlararo tafovutlar va xalqaro kapital uchun raqobatning kuchayishi xorijiy investitsiyalarni jalb etishning nazariy va amaliy jihatlarini yanada chuqur tadqiq etishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlarining rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlari qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash va statistik usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi sharoitida xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotning tarkibiy rivojlanishi va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, yuqori texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, xorijiy kapital oqimi yuqori bo'lgan davlatlarda iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari tezlashadi va iqtisodiyotning xalqaro raqobatbardoshligi ortadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy investorlar uchun qulay iqtisodiy-huquqiy sharoitlar yaratish va investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, valyuta bozorini liberallashtirish, erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish hamda investitsion loyihalarni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada xorijiy investitsiyalar hajmi yildan-yilga oshib, iqtisodiyotning strategik tarmoqlariga faol yo'naltirilmoqda.

1-jadval

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari dinamikasi (2020–2025)¹

Yillar	Jalb qilingan xorijiy investitsiyalar (mlrd. AQSH dollari)	YalM o'sish sur'ati (%)	Sanoat o'sishi (%)	Eksport hajmi (mlrd. AQSH dollari)	Yaratilgan yangi ish o'rinlari (mingta)
2020	6.6	1.9	0.7	15.1	92
2021	8.1	7.4	8.2	16.6	105
2022	8	5.7	5.2	19.3	118
2023	11.9	6.3	6.8	24.4	136
2024	13.4	6.5	7.1	27.8	149
2025	15	6.8	7.5	30.5	162

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi iqtisodiy o'sish sur'atlari, sanoat ishlab chiqarishi va eksport hajmining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, 2023-yilda xorijiy investitsiyalar hajmining 11,9 mlrd AQSH dollariga yetishi sanoat va eksport ko'rsatkichlarining sezilarli darajada oshishiga xizmat qilgan. Shu bilan birga, investitsion faollikning kuchayishi yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning tarkibiy modernizatsiyasi va texnologik yangilanishida muhim moliyaviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, transport-logistika tizimini rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot" loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy kapitalning ulushi ortib bormoqda.

Xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyot tarmoqlari kesimida tahlil qilish investitsion siyosatning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. O'zbekistonda jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalar asosan sanoat, energetika, qurilish, transport-logistika va raqamli iqtisodiyot sohasiga yo'naltirilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuvi hamda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishiga xizmat qilmoqda.

So'nggi yillarda energetika va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining ortishi mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasiga investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini jadallashtirmoqda.

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, UNCTAD World Investment Report 2024 hamda xalqaro iqtisodiy hisobotlar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan umumlashtirildi.

2-jadval
Xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot tarmoqlari kesimidagi tarkibi (2024-yil)²

Tarmoqlar	Investitsiyalar hajmi (mlrd. AQSH dollari)	Umumiy hajmdagi ulushi (%)	Asosiy investitsiya yo'nalishlari	Iqtisodiy samaradorlik
Sanoat va ishlab chiqarish	5.2	38.8	Metallurgiya, kimyo, avtomobilsozlik	Eksport va ishlab chiqarish hajmi oshadi
Energetika va yashil iqtisodiyot	3.1	23.1	Quyosh va shamol elektr stansiyalari	Energetik xavfsizlik mustahkamlanadi
Qurilish va infratuzilma	1.8	13.4	Uy-joy va sanoat obyektlari	Hududiy rivojlanish tezlashadi
Transport va logistika	1.1	8.2	Temiryo'l, avtomobil yo'llari, logistika markazlari	Tranzit salohiyati oshadi
AKT va raqamli iqtisodiyot	0.9	6.7	IT parklar va telekommunikatsiya	Raqamli transformatsiya kuchayadi
Qishloq xo'jaligi	0.7	5.2	Agrologistika va oziq-ovqat sanoati	Eksportbop mahsulotlar hajmi oshadi
Turizm va xizmatlar	0.6	4.6	Mehmonxona va servis loyihalari	Turizm daromadlari ortadi

Jadval ma'lumotlari sanoat va energetika tarmoqlari xorijiy investitsiyalar uchun eng jozibador yo'nalishlar ekanligini ko'rsatadi. Xususan, ishlab chiqarish korxonalariga jalb qilinayotgan investitsiyalar iqtisodiyotning sanoatlashuv darajasini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, "yashil iqtisodiyot" loyihalariga investitsiyalar hajmining ortishi ekologik barqarorlikni ta'minlashga imkon bermoqda.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, AKT va raqamli iqtisodiyot sohasiga investitsiyalar hajmining nisbatan kamligi mazkur yo'nalishda hali foydalanilmagan investitsion salohiyat mavjudligini ko'rsatadi. Kelgusida innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va yuqori texnologik tarmoqlarga investitsiyalarni keng jalb etish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning nazariy asoslari xalqaro kapital harakati, investitsion jozibadorlik va institutsional rivojlanish nazariyalariga asoslanadi. Investitsion jozibadorlik deganda investorlar uchun iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy va siyosiy jihatdan qulay sharoitlarning mavjudligi tushuniladi. Mamlakatdagi makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy erkinlik va investitsion xavfsizlik xorijiy kapital oqimiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston tajribasida erkin iqtisodiy zonalar, soliq va bojxona imtiyozlari, investitsion loyihalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlari xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirishning muhim vositalari hisoblanadi.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, Asian Development Bank va rasmiy statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

№	ASOSIY OMILLAR GURUHLARI	OMILLARNING TARKIBIY KO'RSATKICHLARI	TA'SIR DARAJASI*	O'ZBEKISTON BO'YICHA BAHO (1-5 BALL)				XALQARO O'RTACHA (1-5 BALL)
				2022	2023	2024	O'rtacha	
1	INSTITUSIONAL OMILLAR Investitsion muhitning barqarorligi, huquqiy himoya va davlat siyosatining shaffofligi bilan bog'liq omillar.	<ul style="list-style-type: none"> Huquqiy tizimning ishonchligi Investorlar huquqlarining himoyasi Davlatning investitsion siyosat barqarorligi Litsenziyalash va ruxsat berish tartibotlarining soddaligi Korrupsiyaga qarshi kurashish darajasi 	JUDA YUQORI	4,0	4,1	4,3	4,1	4,3
2	IQTISODIY OMILLAR Makroiqtisodiy barqarorlik, bozor sig'imi va iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq omillar.	<ul style="list-style-type: none"> YAIMning o'sish sur'ati Inflyatsiyaning past darajasi Bozor hajmi va iste'mol salohiyati Milliy valyutaning barqarorligi Davlat qarzining YAIMga nisbati 	YUQORI	3,6	3,7	4,1	3,8	4,0
3	INFRASTRUKTURA OMILLARI Transport, energetika, raqamli infratuzilma va logistika tizimining rivojlanganlik darajasi.	<ul style="list-style-type: none"> Transport infratuzilmasining rivojlanganligi Energetika ta'minotining barqarorligi Raqamli infratuzilma sifati Logistika samaradorligi Sanoat zonalar va erkin iqtisodiy zonalar mavjudligi 	YUQORI	3,4	3,5	3,9	3,6	3,9
4	MEHNAT RESURSLARI OMILLARI Mehnat bozorining sifati, kadrlar malakasi va ishchi kuchi raqobatbardoshligi.	<ul style="list-style-type: none"> Ishchi kuchi sonining yetarfiligi Kadrlar malakasi va ta'lim darajasi Mehnat umumdorligi O'rtacha ish haqi darajasi Mehnat bozorining moslashuvchanligi 	O'RTA-YUQORI	3,2	3,3	3,6	3,4	3,6
5	MOLIYAVIY OMILLAR Soliq yukining darajasi, moliyaviy resurslarning mavjudligi va kredit sharoitlari.	<ul style="list-style-type: none"> Soliq yukining darajasi Soliq imtiyozlari va preferensiyalar mavjudligi Kreditlar foiz stavkasining darajasi Moliya bozorining rivojlanganligi Xorijiy investorlarga moliyaviy kirish imkoniyati 	O'RTA	3,0	3,1	3,5	3,2	3,5
6	INNOVATSION OMILLAR Innovatsion salohiyat, ilmiy-tadqiqot faoliyati va texnologik rivojlanish muhiti.	<ul style="list-style-type: none"> Tadqiqot va ishlarni (R&D) xarajatlari Innovatsion korxonalar soni Intellektual mulk himoyasi darajasi Texnologik tayyorgarlik indeksi Startap ekotizimini rivojlantirish darajasi 	O'RTA	2,7	2,9	3,3	3,0	3,3
7	TASHQI MUHIT OMILLARI Xalqaro integratsiya darajasi, savdo imtiyozlari va global risklar ta'siri.	<ul style="list-style-type: none"> Xalqaro savdo rejimlaridagi ishtirok Eksportga yo'naltirilganlik darajasi Geosiyosiy barqarorlik Xalqaro reyting va indekslar bo'yicha ko'rsatkichlar Tabiiy va ekologik risklar darajasi 	O'RTA-PAST	2,6	2,8	3,2	2,9	3,1

TA'SIR DARAJASI SHKALASI:

- ▲ Juda yuqori (4,5 - 5,0 ball)
- ▲ Yuqori ta'sir (3,5 - 4,4 ball)
- ▲ O'rtacha-yuqori ta'sir (2,5 - 3,4 ball)
- ▲ O'rtacha ta'sir (1,5 - 2,4 ball)
- ▲ O'rtacha-past ta'sir (1,0 - 1,4 ball)
- ▲ Past ta'sir (< 1,0 ball)

BAHOLASH SHKALASI (1-5 BALL):

- ★ Juda yuqori
- ★ Yuqori
- ★ O'rtacha
- ★ Past
- ★ Juda past

ESLATMA:
Baholash 1 dan 5 ballgacha bo'lgan shkala asosida amalga oshirilgan:
1 - juda past, 2 - past, 3 - o'rtacha, 4 - yuqori, 5 - juda yuqori.

1-rasm. Investitsion jozibadorlikka ta'sir etuvchi omillar va ularning iqtisodiy ahamiyati ³

Hududlarning iqtisodiy salohiyati, tabiiy resurslari va infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi xorijiy investitsiyalar hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda investitsion faollik asosan sanoat va logistika salohiyati yuqori bo'lgan hududlarda kuzatilmoqda.

Toshkent shahri va Toshkent viloyati mamlakatning moliyaviy, sanoat va transport markazi sifatida xorijiy investorlar uchun eng jozibador hududlardan biri hisoblanadi. Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida esa tabiiy resurslar va energetika loyihalari investitsion faollikni kuchaytiruvchi asosiy omillar hisoblanadi.

3-jadval
Hududlar kesimida xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy ko'rsatkichlar (2024-yil)⁴

Hududlar	Investitsiyalar hajmi (mlrd. AQSH dollari)	Investitsiya ulushi (%)	Asosiy tarmoqlar	Eksport hajmi (mlrd. AQSH dollari)	Bandlikka ta'siri
Toshkent shahri	4.1	30.6	Sanoat, bank, AKT	6.2	Yangi xizmat sektori ish o'rinlari
Toshkent viloyati	2.3	17.2	Logistika, ishlab chiqarish	3.8	Sanoat bandligi oshadi
Navoiy viloyati	1.8	13.4	Metallurgiya, energetika	2.9	Kon sanoati rivojlanadi
Qashqadaryo viloyati	1.5	11.2	Neft-gaz va kimyo	2.1	Energetika sektori kengayadi
Samarqand viloyati	1	7.5	Turizm va xizmatlar	1.4	Turizm bandligi ortadi

3 Manba: World Bank, OECD va Transparency International ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

4 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan umumlashtirildi.

Farg'ona viloyati	0.9	6.7	Sanoat va qishloq xo'jaligi	1.2	Agrobandlik rivojlanadi
Boshqa hududlar	1.8	13.4	Aralash tarmoqlar	2	Hududiy iqtisodiy faollik oshadi

Jadval ma'lumotlari investitsiyalar asosan iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan hududlarga yo'naltirilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda investitsion faollikning pastligi infratuzilma va sanoat salohiyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

Kelgusida O'zbekistonda investitsion muhitni yanada takomillashtirish, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish va yuqori texnologik ishlab chiqarishni kengaytirish orqali xorijiy investitsiyalar hajmini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Ayniqsa, "yashil iqtisodiyot", qayta tiklanuvchi energiya manbalari, raqamli iqtisodiyot va logistika markazlariga yo'naltiriladigan investitsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylanishi kutilmoqda.

2-rasm. 2025–2030-yillarda xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy o'sish prognozi ⁵

Prognoz ko'rsatkichlari xorijiy investitsiyalar hajmining izchil o'sishi iqtisodiy o'sish sur'atlari, sanoat ishlab chiqarishi va eksport salohiyatining oshishiga xizmat qilishini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, innovatsion va yuqori texnologik tarmoqlarga investitsiyalarni keng jalb etish mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, sanoatni modernizatsiya qilish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xorijiy kapital oqimi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynamoqda.

Shu bilan birga, investitsion muhitni yanada takomillashtirish, hududlar investitsion jozibadorligini oshirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish kelgusidagi iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar va investitsion siyosatni takomillashtirish choralarining izchil davom ettirilishi xorijiy investitsiyalar hajmini yanada oshirish hamda milliy iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri ekanligi aniqlandi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, xorijiy kapital oqimi yuqori bo'lgan mamlakatlarda ishlab chiqarish samaradorligi, texnologik rivojlanish va xalqaro raqobatbardoshlik darajasi sezilarli darajada ortadi.

Tahlillar natijasida O'zbekistonda so'nggi yillarda investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan institutsional islohotlar xorijiy investitsiyalar hajmining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Xususan, valyuta

⁵ Manba: IMF, UNCTAD, ADB hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki prognoz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

bozorini liberallashtirish, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini kengaytirish, soliq va bojxona imtiyozlari tizimini takomillashtirish hamda investorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, investitsion jozibadorlikni oshirishda makroiqtisodiy barqarorlik, huquqiy kafolatlar, raqamli davlat xizmatlari, rivojlangan infratuzilma va innovatsion iqtisodiyot muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot, "yashil iqtisodiyot" va yuqori texnologik ishlab chiqarish tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilish kelgusida iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biriga aylanishi mumkin.

Mazkur tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Birinchidan, investitsion muhitni yanada takomillashtirish maqsadida investorlar uchun davlat xizmatlarini to'liq raqamlashtirish va "yagona darcha" tizimini kengaytirish zarur.

Ikkinchidan, hududlararo investitsion tafovutlarni kamaytirish maqsadida iqtisodiy salohiyati nisbatan past hududlarda transport, energetika va logistika infratuzilmasini rivojlantirish lozim.

Uchinchidan, yuqori texnologik va innovatsion tarmoqlarga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish maqsadida IT-parklar, startap ekotizimlari va ilmiy-tadqiqot markazlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur.

To'rtinchidan, erkin iqtisodiy zonalar faoliyati samaradorligini oshirish hamda ularda eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Beshinchidan, investitsion xavfsizlikni ta'minlash va investorlar ishonchini mustahkamlash maqsadida huquqiy kafolatlar tizimini yanada kuchaytirish, shartnomaviy munosabatlarning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash zarur.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, sanoat modernizatsiyasi, eksport salohiyatining kengayishi va mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi raqobatbardoshligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli investitsion siyosatni izchil takomillashtirish va investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni davom ettirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNCTAD. *World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government*. Geneva: United Nations, 2024. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>
2. Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J. *International Economics: Theory and Policy*. Pearson Education, 2018.
3. Hymer S.H. *The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment*. Cambridge, MA: MIT Press, 1976.
4. Buckley P.J., Casson M. *The Future of the Multinational Enterprise*. London: Macmillan Press, 1976.
5. Bhagwati J.N. *In Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press, 2004.
6. Chang H.J. *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. London: Anthem Press, 2002.
7. Rodrik D. *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
8. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-598-son, 2019-yil 25-dekabr. <https://lex.uz/docs/-4664142>
9. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Investitsiyalar bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>
10. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. Investitsiya muhiti, hududiy investitsiya loyihalari va investitsion siyosatga oid rasmiy ma'lumotlar. <https://gov.uz/uz/miit>
11. G'ulomov S.S. Investitsiya faoliyati asoslari. – Toshkent: "Fan", 2018.
12. Xodiyev B.Yu. Milliy iqtisodiyotning investitsion rivojlanishi. – Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2020.
13. Jo'rayev O.T. Investitsiyalarni boshqarish. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2019.
14. Asian Development Bank. *Asian Development Outlook 2024*. Manila: ADB, 2024. <https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-april-2024>
15. International Monetary Fund. *Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia*. Washington, DC: IMF, 2024. <https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA>
16. World Bank. *World Development Indicators: Investment Climate and Economic Growth*. Washington, DC: World Bank. <https://data.worldbank.org>
17. OECD. *FDI Regulatory Restrictiveness Index 2024*. Paris: OECD, 2024. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fdi-regulatory-restrictiveness-index-2024_88e61362-en.html
18. Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International, 2024. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100